

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 690 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish.....	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinov Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy.....	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics....	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari.....	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda e'taklarning roli va ahamiyati.....	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage.....	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi.....	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari.....	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
Kadirova Nilufar Mirkarim qizi	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
Karimova Sadoqat	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
Kazakov Shavkat Norqobilovich	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
Moxira Maxmanova	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
Nigmanov Maxkam Mamurjanovich	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
Rajabova Gulchekhra Salomovna	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
Saidova Zarifa Uskanboy qizi	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
Salimova Hilola Rustamovna	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
Turabova Lobar Xusen qizi	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
Алиева Малика Шухратовна	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
Бабаназарова Мафтуна Назарбековна	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
Шиманская Диана Боходировна	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida.....	254
Annayeva Lola Rasulovna	
O'zbek tilida zamonaviy lingvistik tendensiyalar: yangi so'zlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat ta'siri	257
Absalomova Dildora Ravshanovna	
Mehnatsevarlik tushunchasining psixologik va pedagogik tahlili	261
Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi	
Umumta'lim maktablarida interfaol metodlar yordamida ingliz tili mashg'ulotlarini tashkil etish yo'llari.....	263
D. A. Mirsagatov	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'langan nutq rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari.....	267
Irkinova Iroda	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik boshqaruvni takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari	271
Akmalova Mohinur Zafarovna, Ismoilova Farangiz Xasan qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida TRIZ texnologiyasidan foydalanish.....	275
Kodirova Madina Kobuljon qizi	
Boshlang'ich sinf darslarida darsliklar bilan ishlashning ahamiyati	278
Kubayeva Nilufar Shuhrat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning innovatsion metodik tizimi.....	281
Nosirova Ra'no Xamidovna	

Tarix darslarida axloqiy qadriyatlarni o'rgatishning innovatsion metodlari: interfaol usullar va texnologiyalardan foydalanish	284
Rayxona Surobova	
Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	288
Safarova Sojida Saxaddin qizi	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llash orqali talabalariga siydik tosh kasalliklarining o'qitishni takomillashtirish	291
Soliyev Muzaffarjon Baxtiyorjon o'g'li	
Phrasal Verbs and Their Role in Everyday English	295
Zuvaytova Sarvinoz Nusurxon kizi	
Значение толерантности в современном образовании	298
Бекбосинова Зияда Куралбай кизи	
Лингвистика: история, основные концепции и современные тенденции	301
Юлдашева Дилноза Бекмуродовна	
Shaxmat sporti orqali strategik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning psixopedagogik asoslari	304
Rajapov G'olibbek Oripovich	
Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	308
Yusupova Dilnoza Fayzullayevna	
The Influence of Shakespeare on Modern English Literature	311
Ismoilov Anvar Rustamovich, Ismoilova Shaxzoda Isroilovna	
Talabalar estetik madaniyatini rivojlantirishda badiiy pedagogika imkoniyatlaridan foydalanishning nazariy asoslari	315
Z. Q. Akramjanova	
Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	319
Pardayeva Zilola Suvankulovna	
Ta'lim sifatini oshirishda interfaol usullarning o'rni	322
Lapasova Zebiniso Xidirovna	
Jamoda ishlash ko'nikmalarining boshlang'ich ta'limni tashkil etishdagi ahamiyati	325
Shaxnoza Baxromjonovna Jumanova	
Ta'limda gamifikatsiyaning etika va pedagogik tamoyillari	329
Raxmonova Mexriniso Shuxratovna	
Социально-эмоциональное обучение в общеобразовательной школе: как фактор развития навыков XXI века	333
Нажмудинова Мадина Халимовна	
O'smir-yoshlarning ijtimoiylashuv jarayoni va unga ta'sir etuvchi omillar	336
Artikova Gulnoza Xasanovna	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	341
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Bo'lajak kimyo fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini raqamli ta'lim texnologiyalar vositasida takomillashtirishning ahamiyati	346
Begmanova Gauhar Elbaevna	
Sun'iy intellektning ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi o'rni	350
Bilolov Inomjon O'ktamovich, Nuritdinova Gulnigor Taxirjanovna	
The Role of Didactic Principles in Modular-Credit Learning	353
Ergasheva Diloram Daniyarovna	
Faollik markazlarida mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyalari	357
Irisova Sayyora Rajabovna	
Talabalarda Case-Study texnologiyasi yordamida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish	362
Islomova Moxichexra Bekmurzayevna	
Dars jarayonida kreativ metodlar va texnologiyalardan foydalanish	367
Ko'palboyeva Farangiz Jahongir qizi	
Kvalimetrik monitoring bilan bog'liq xorijiy tajriba	370
Komilova (Obidxonova) Robiya Abdushukur qizi	
Kredit-modul tizimida didaktik kompetensiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan innovatsion metodlar	373
Kushimova Mahbuba Janibekovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar bilan ishlashda mahalla raisi, xotin-qizlar faollari, "Oqila ayollar" va boshqa jamoatchilik tashkilotlarining vazifalari, huquq va majburiyatlari.....	378
	Musurmanova Shaxlo Ilhomovna	
	Maktabgacha ta'lim tashkilotida zamonaviy innovatsion texnologiyalar.....	383
	N. O. Saidova, H. Alijonova	
	Biologiya o'qitish jarayonida didaktik-ko'rgazmali vositalardan foydalanish.....	386
	Ro'zmatova Sharofat Toshmatjonovna	
	"Titan" asarining badiiy, semantik va grammatik tahlili.....	391
	Samiyeva Iymona Mehriddin qizi	
	Umumta'lim muassasalari rahbar kadrlarining raqobatbardoshligini oshirish mexanizmini takomillashtirish.....	395
	Uzakbaeva Raxima Xojabaevna	
	Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosiy omillari.....	399
	Xamidova Diyora Rustam qizi, Nurmonova Yeshoda Boris qizi	
	Maktabga tayyorlov davrida ta'limiy o'yinlar vositasida kreativlikni rivojlantirish orqali universal ta'lim faoliyatini shakllantirish.....	404
	Xolmatova Sarvinoz	
	Boshlang'ich sinflar o'quvchilariga masal va maqol janrlarining o'rgatilishi.....	408
	Xudoyberdiyeva Nodira O'ktamovna, Ibotova Vasila Laziz qizi	
	O'quvchilarga harf shakllarini o'rgatish metodikasini takomillashtirish.....	410
	Sharopova Xolida Ilyos qizi	
	Matematik tafakkurni o'stirishning mohiyati xususida.....	413
	Yuldasheva Ma'mura Yulchiyevna	
	Xalq og'zaki ijodini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish.....	417
	Baxtiyorova Sabrina Bobirovna, Jamolova Mohigul Baxtiyorovna	
	Kichik hududlarda aholi tabiiy ko'payishining salbiy va ijobiy tomonlari (Denov tumani misolida).....	420
	Abdimovminov Tog'oy Nazar Abdinaxat o'g'li, Sulaymonov Sardor Isroil o'g'li	
	O'quvchilarni tarbiyalashda artpedagogika tizimini xorijiy tajriba integratsiyalashuvi asosida takomillashtirish.....	423
	Choriyeva Dildora Ismat qizi	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida dizayn fikrlashni badiiy asarlar vositasida shakllantirishning nazariy asoslari.....	426
	Dadamirzayeva Ma'mura Shokirjon qizi	
	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni diagnostikalash texnologiyasi.....	429
	Djamilova Nargiza Nuriddinovna, Asadova Madina Namoz qizi	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy kreativlikni shakllantirish – sifatlil ta'lim olish omili sifatida.....	432
	Erkinboyeva Kamola Shavkatjon qizi	
	Maktabgacha ta'limda rivojlantiruvchi markazlar faoliyatini samarali tashkil etishda virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalaridan foydalanish.....	435
	Foziljonova M. R.	
	Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarni intellektual rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari.....	438
	Go'zalxon O'sarova Rasuljon qizi	
	Integrativ yondashuv–bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili.....	441
	Jalilov Nodirjon Azamatovich	
	Bo'lajak pedagoglarda provokativ pedagogika orqali tanqidiy fikrlash kompetensiyasini rivojlantirishning asosiy tamoyillari.....	444
	Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Karimova O'g'iloy Murot qizi	
	Sinfdan tashqari faoliyatlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining shaxsiy rivojlanishini ta'minlash.....	447
	Kasimov Asror Abdulloyevich	
	Inklyuziv ta'lim tushunchasi va uning asosiy xususiyatlari.....	450
	Mamatova Aziza Bo'riboyevna	
	Surpedagogikada STEM yondashuvi.....	454
	Maxmudova Oygul Toxirjonovna	

Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining ijtimoiy-huquqiy kompetensiyasini rivojlantirish	457
<i>Nishonova Munira Yakubjonovna</i>	
Xalq maqollari asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarini mehnat intizomiga o'rgatish yo'llari	461
<i>Nuriddinova Dilshoda Fazliddin qizi</i>	
Malakaviy o'quv amaliyot jarayonida bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning didaktik ta'minoti	464
<i>Ramazonova Bahoroy Sadriddinovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini didaktik o'yinlar yordamida matematik ko'nikmalarini rivojlantirish xususiyatlari	467
<i>Rasulova Muhabbat Pardayevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash orqali DTS talablari asosida samarali natijalarga erishish imkoniyatlari	472
<i>Safaraliyeva Mehrangis Shamil qizi</i>	
Raqamli axborot asrida muloqotning ijtimoiy-psixologik transformatsiyasi: oqibatlar va yechimlar	475
<i>Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li</i>	
Problems of Socialization in Preschool Children	479
<i>Tulyaganova Dilnoza Ravshankekovna, Botirova Zebo Xasan qizi</i>	
Xotin-qizlarning tazyiq va tajovuzga qarshi dunyoqarashining shakllanish tarixi	483
<i>Uktamova Umida Sunatullayevna</i>	
Психолого-педагогические основы проблемы духовно-нравственного воспитания в начальных классах Узбекистана с учётом использование современных инновационных видов обучения в образовательном процессе	487
<i>Жамолова Камола Комилжон кизи</i>	
Aqliy rivojlanishda muammosi bo'lgan o'quvchilarga savod o'rgatish ishlarining ilmiy asoslari	494
<i>Abdujabborova Mavjuda Baxtiyor qizi</i>	
Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning o'ziga xos xususiyatlari	499
<i>Berdiyev Xurshid Farxod o'g'li</i>	
Pedagoglarda dezinformatsiyaga qarshi kurashish ko'nikmalarini shakllantirish	505
<i>Eshankulova Moxigul Ummatkulovna</i>	
Tizimli yondashuv asosida o'quvchilarning ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirishning nazariy asoslari	511
<i>Hasanova Gulbahor Davlatmamatovna</i>	
Maktab o'qituvchilarini uzluksiz kasbiy rivojlantirishda raqamli texnologiyalaridan foydalanish pedagogik muammolar sifatida	517
<i>Karshiyeva Dilnoza UtKirjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim samaradorligiga erishishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari	521
<i>Mamadaliyeva Shoxsanam</i>	
Kar va zaif eshituvchi o'quvchilar uchun assistiv texnologiyalar	524
<i>Mirsaid Yunusov Xudayarovich</i>	
Koxlear implantli bolalarning eshituv-nutqiy faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari	530
<i>Nartayeva Shahnoza Yulchibayevna</i>	
Matematika darslarida aqli zaif o'quvchilarning geometrik materiallar asosida tasavvurni shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari	535
<i>Navbahor Shadiyeva Habibulla qizi</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarni kasbga yo'naltirish ishlarini tashkil etish xususiyatlari	541
<i>Nodira Toshpulova Sultonmurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida vatanga e'tiqodni shakllantirishda milliy qadriyatlarining o'rni	545
<i>Xaydarova Oliyaxaxarovna, Primqulova Iroda Berdimurodovna</i>	
Autizm sindromli bolalar uchun assistiv texnologiyalar	550
<i>Sevinch Axrorova Abrorovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilaridagi nutq nuqsonlarini kompleks korreksiyalash tamoyillari	555
<i>Tojikulova Gulbaxor Furqat qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kognitiv qobiliyatlarini bilish kompetensiyasi vositasida rivojlantirish	560
<i>Xakimova Nafosat Solijon qizi</i>	
Boshlang'ich sinflar o'quvchilariga masal va maqol janrlarining o'rganilishi	563
<i>Xudoyberdiyeva Nodira O'ktamovna, Ibotova Vasila Laziz qizi</i>	

Методология преподавания русского языка как иностранного: интеграция прагмалингвистических аспектов и культурных контекстов в обучении узбекских студентов.....	566
<i>Лола Назарова</i>	
Учет психологических и педагогических характеристик будущего учителя в процессе индивидуального тестирования.....	570
<i>Эшбоева Зарина Бобомурод кизи</i>	
Modulli ta'lim texnologiyasi va uni boshlang'ich ta'limda qo'llash.....	574
<i>Adizova Nigora Baxtiyorovna, Norqulova Dilorom</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini pirls topshiriqlariga tayyorlashda o'qish savodxonligi darslarining o'rni va ahamiyati.....	578
<i>Adizova Nodira Baxtiyorovna, Nabiyeva Nigora Normuhammad qizi</i>	
Integrativ yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy tasavvurlarini shakllantirish mazmuni.....	582
<i>Adizova Nodira Baxtiyorovna, Baxronova Shaxnoza Rustamovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari.....	586
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Elova Marjona Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflar uchun mo'ljallangan o'quv lug'atlarining o'ziga xos xususiyatlari.....	592
<i>Ergasheva Tuyg'unoy Shavkatjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining iqtisodiy bilimdonligini rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'limiy materiallarni tayyorlash tamoyillari.....	594
<i>Hakimova Mehriniso Homitovna, Ergasheva Feruzabonu Baxriddin qizi</i>	
21-asr ko'nikmalarining ta'lim tizimida rivojlantirishdagi produktiv yechimlar va ilg'or tendensiyalar.....	598
<i>Idiyeva Gulchehra Izomovna</i>	
Inkorporatsion yondashuvlar orqali bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisidagi kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	603
<i>Jo'rayeva Dilnoz Raxmidinovna</i>	
Birinchi sinf o'quvchilarini maktabga samarali moslashtirish.....	607
<i>Jumayev Ro'ziquil Xoliqulovich, Jo'rayeva Nazokat Farhodovna</i>	
Boshlang'ich sinf darslarida lug'atdan foydalanish amaliyoti: noan'anaviy usullar, innovatsion texnologiyalar.....	611
<i>Karimova Feruza Mo'minovna, Homidova Zarina Rustam qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari yo'l qo'yadigan nutqiy xatolar ustida ishlash jarayonida metod va topshiriqlardan foydalanishning metodik asoslari.....	616
<i>Karimova Kamola Komil qizi</i>	
O'quvchilarni tejamkorlikka o'rgatish bo'yicha bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun uslubiy tavsiyalar.....	622
<i>Kasimov Fayzullo Muxammadovich, Subxanova Ozoda</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchisini kreativ fikrlashga o'rgatishda tipik arifmetik masalalarning roli.....	627
<i>M. M. Qosimova, S. E. Ikromova</i>	
Boshlang'ich sinflarda xalq og'zaki ijodini o'qitishda integratsion metodlar.....	631
<i>Adizova Nodira Baxtiyorovna, Nematova Malika Hikmatovna</i>	
Sun'iy intellekt asosida ta'lim sohasini takomillashtirish.....	634
<i>Raximova Nargiza Mexriddinovna</i>	
O'zbek xalq o'yinlari bolalarni mehnatsevarlikka tayyorlaydi.....	638
<i>Safarova Nigora Oxunjonovna, O'ktamova Sabina Azizjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda tenglamalar yechish mavzusida 5E modelidan foydalanish.....	641
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Mansurova Umida Mansur qizi</i>	
Boshlang'ich sinf tarbiya darslarida integrativ yondashuv.....	646
<i>Saidova Gavhar Ergashovna</i>	
Ijodiy topshiriqlar boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy qobiliyatni rivojlantirish omili sifatida.....	649
<i>Shoyeva Yulduz Amin qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari nutqini rivojlantirishda iboralar ustida ishlashning didaktik mezonlari.....	652
<i>To'rayeva Sanobar Sulaymonovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda texnologiya fanini o'qitishda texnik ijodkorlikni shakllantirish.....	657
<i>Tursunova Nozima Ilxomovna</i>	

Individual yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish mexanizmlari.....	661
Xaydarova Malika Djamshitovna	
O'qish savodxonligi darslarida etnopedagogik qadriyatlarining o'rni va ahamiyati	665
Xayrullayeva Dilnoza Nurmat qizi	
Изобразительное искусство Узбекистана на занятиях русского языка как эффективный средство развития речи и формирование эстетической культуры студентов.....	669
Дустова Дилдора Собиржановна	
Моделирование уроков с применением стратегий развития критического мышления	674
Рузиева Майрам Амриловна	
Тема “Развитие духовно-творческого потенциала ребенка как фактор самореализации в социуме”	678
Хасанова Гулшод Касимовна	
Amaliy mashg'ulot jarayonida talabalarning boshqaruv ko'nikmalarini shakllantirish.....	682
Narimbaeva Lola Kuzibayevna	
Developing Feedback Literacy Through Technology-Mediated Feedback in L2 Writing: A Mixed-Methods Approach.....	686
Sabokhat Rakhimova Mirzokhid kizi	

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIDA VATANGA E'TIQODNI SHAKLLANTIRISHDA MILLIY QADRIYATLARNING O'RNI

Xaydarova Oliy Kaxxarovna
Iqtisodiyot va pedagogika universiteti dotsenti

Primqulova Iroda Berdimurodovna
Iqtisodiyot va pedagogika universiteti
1-kurs magistranti, 714-guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini vatanga ehtiyoj va sadoqatli fuqarolar sifatida tarbiyalashda milliy qadriyatlarning o'rnini va ahamiyatini muhokama qilinadi. Mazkur maqola, milliy qadriyatlarni o'rganish orqali o'quvchilarda vatanga bo'lgan muhabbatni shakllantirish, ularga o'z xalqining tarixi, madaniyati va urf-odatlariga hurmat bilan munosabatda bo'lishni o'rgatishni maqsad qiladi. Ma'lumki, boshlang'ich ta'lim bosqichi bolalarning axloqiy va ma'naviy qadriyatlarini shakllantirish, o'quvchilarda vatanparvarlik tuyg'usini rivojlantirish, ularni yosh vatanparvarlar sifatida tarbiyalash yo'llari va amaliy usullari ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, vatanparvarlik, milliy qadriyatlar, axloqiy tarbiya, ma'naviy rivojlanish, yosh avlod, o'quvchilar, urf-odatlar, tarixiy meros, e'tibor, sadoqat, ma'naviy qadriyatlar, vatandoshlik, milliy ishtiyoq, yoshlar tarbiyasi, madaniyat, xalq an'analari, zamonaviy ta'lim, intellektual rivojlanish, vatanga muhabbat.

Abstract: This article discusses the role and significance of national values in the education of primary school students as devoted and needy citizens in their homeland. This article is aimed at forming students' love for the Motherland through the study of national values and teaching them a respectful attitude to the history, culture, and traditions of their people. As you know, at the initial stage of training, methods and practical methods of forming moral and spiritual values in children, educating students in patriotism, and educating them as young patriots are shown.

Key words: primary education, patriotism, national values, moral education, spiritual development, young generation, students, customs, historical heritage, upbringing, loyalty, spiritual values, patriotism, national aspiration, education of youth, culture, people of the Republic of Uzbekistan, modern education, intellectual development.

Аннотация: В этой статье обсуждается роль и значение национальных ценностей в воспитании учеников начальных классов как преданных и нуждающихся в родине граждан. Эта статья нацелена на формирование у учащихся любви к Родине через изучение национальных ценностей и обучение их уважительному отношению к истории, культуре и традициям своего народа. Как известно, на начальном этапе обучения показаны методы и практические приемы формирования у детей нравственных и духовных ценностей, воспитания у учащихся патриотизма, воспитания их как молодых патриотов.

Ключевые слова: начальное образование, патриотизм, национальные ценности, нравственное воспитание, духовное развитие, молодое поколение, учащиеся, обычаи, историческое наследие, воспитание, верность, духовные ценности, патриотизм, национальное стремление, воспитание молодежи, культура, народ Республики Узбекистан, современное образование, интеллектуальное развитие.

KIRISH

Har bir millatning rivojlanishi uning o'ziga xos madaniyati, urf-odatlarini va qadriyatlarini bilan chambarchas bog'liqdir. Milliy qadriyatlar xalqning tarixiy tajribasi va madaniy merosini o'zida mujassam etgan bo'lib, bu qadriyatlar avloddan avlodga o'tib, jamiyatni ma'naviy jihatdan shakllantiradi. Ayniqsa, bolalar, xususan, boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun milliy qadriyatlarni o'rgatish, ularni vatanga e'tiqodli va sadoqatli insonlar sifatida tarbiyalash nihoyatda muhim ahamiyatga ega.

Boshlang'ich ta'lim bosqichi o'quvchilarning shakllanishi va rivojlanishidagi eng muhim davr hisoblanadi. Bu yoshdagi bolalar o'zining ruhiy dunyosini, axloqiy ko'nikmalarini va ijtimoiy qadr-qimmatlarini shakllantira boshlaydi. Shu bois, ularni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash, ularni vatanga bo'lgan muhabbat va hurmat ruhida voyaga yetkazish ta'lim jarayonining asosiy vazifalaridan biridir.

Milliy qadriyatlar vatanga e'tiqod, o'z xalqining madaniyatini va tarixini sevish, uning taraqqiyotiga o'z hissasini qo'shishga tayyor bo'lish kabi ongli yondashuvlarni o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, o'quvchilarda bu qadriyatlar orqali vatanga bo'lgan sadoqat va mas'uliyatni shakllantirish, ularda o'z madaniy merosiga bo'lgan hurmatni oshirish mumkin.

Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida vatanga e'tiqodni shakllantirishda milliy qadriyatlarning o'rni va uning ta'limdagi ahamiyati, shuningdek, bu jarayonni samarali tashkil etish yo'llari haqida batafsil to'xtalib o'tiladi. O'quvchilarga milliy qadriyatlarni o'rgatish orqali ularda yuqori ma'naviy va axloqiy fazilatlarini shakllantirish, vatanparvarlik tuyg'usini rivojlantirish orqali ularni yurtimizning istiqbolli fuqarolari sifatida tarbiyalash mumkin.

Milliy qadriyatlar – xalqning tarixiy tajribasi, madaniyati, urf-odatlarini, til va diniga asoslangan axloqiy me'yorlar, normativlar to'plamidir. Bu qadriyatlar har bir avlodga o'zining vatandoshlariga hurmat va sevgini o'rgatadi, o'z xalqi va yurtiga bo'lgan mas'uliyatni his qilishni ta'minlaydi.

Vatanga e'tiqod esa o'z yurtini sevish, unga sadoqatli bo'lish, o'z xalqining an'ana va qadriyatlarini qadrlashni anglatadi. Bu nafaqat tug'ilgan yurtini sevish, balki uning taraqqiyoti uchun harakat qilish, xalqning ruhiy va ma'naviy ehtiyojlarini tushunish hamdir. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun vatanga e'tiqodni shakllantirish juda muhimdir, chunki bu yoshda bolalar o'z ruhiy dunyosini, ijtimoiy munosabatlarini va ma'naviy qadriyatlarini shakllantira boshlaydilar. Bu jarayonda milliy qadriyatlarning ahamiyati katta bo'lib, bolalarga o'z xalqining tarixini, madaniyatini va urf-odatlarini o'rgatish orqali ular o'z yurtiga bo'lgan muhabbatni va hurmatni rivojlantiradilar.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Prezident Shavkat Mirziyoyev "O'zbekistonning yangi davrda milliy qadriyatlar va ma'naviyat" nomli nutqida, 2017-yil 14-noyabr kuni o'tkazilgan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining navbatdagi sessiyasida milliy qadriyatlar va ma'naviyatni jamiyatning barcha qatlamlariga singdirish zarurligini, yoshlarni vatanga muhabbat ruhida tarbiyalash, ularni o'z millati va tarixiga nisbatan faxr tuyg'usini uyg'otish kerakligini, yoshlarni ilm-fan va ma'naviyatga yo'naltirish, ularda yuqori axloqiy qadriyatlarni shakllantirish muhimligini qayd etdi. Shuningdek, u davlat va jamiyat tomonidan ta'lim tizimida yoshlar uchun to'g'ri ma'naviy va axloqiy yo'lni ko'rsatish zarurligini ta'kidladi ^[1].

Muallif milliy qadriyatlarning boshlang'ich ta'lim tizimiga qanday integratsiya qilinishi kerakligini tahlil qiladi. Milliy qadriyatlar orqali o'quvchilarga millatga bo'lgan sadoqat, xalqning tarixiy qadriyatlariga hurmat va bu qadriyatlarni o'z hayotida amalga oshirishga qaratilgan metodlar ishlab chiqiladi. A. Aripov yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning milliy qadriyatlar orqali amalga oshirilishi zarurligini ko'rsatadi. Vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirishda milliy an'analar, folklor, madaniyat va tarixni o'rganish katta ahamiyatga ega. Milliy qadriyatlarning nafaqat o'quvchilarning tarbiyasida, balki jamiyatni ijtimoiy jihatdan rivojlantirishda, axloqiy me'yorlarni shakllantirishda ham muhim o'rin tutishini ta'kidlaydi. Bu qadriyatlar jamiyatning birlik va barqarorligini ta'minlaydi. Asarda milliy qadriyatlarni o'quv dasturlariga singdirish usullari ham keltirilgan. Bu o'quvchilarni o'z xalqining madaniyatini, tarixini va urf-odatlarini bilishga va ularni qadrlashga o'rgatish uchun zarurdir. Asar pedagogik metodlarni takomillashtirishga doir tavsiyalarni ham o'z ichiga oladi. Bunda milliy qadriyatlarni o'quvchilarga zamonaviy pedagogik usullar orqali etkazish va bu orqali ularni ma'naviy rivojlantirish masalalari yoritilgan ^[2].

X. Abdullayevning "Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash" asari milliy qadriyatlar va vatanparvarlikni yosh avlodga o'rgatishda muhim yo'nalishlarni, pedagogik metodlarni va o'qituvchilarga amaliy tavsiyalarni keltiradi. Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning zarurligi va bu jarayonda milliy qadriyatlarning qanday o'rin tutishi ko'rib chiqiladi. Muallifning fikriga ko'ra, yoshlar tarbiyasida milliy qadriyatlarni o'rgatish, ular uchun vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish, o'z tarixiga, madaniyatiga, urf-odatlariga hurmatni singdirish nihoyatda muhimdir.

Shuningdek, vatanparvarlik tushunchasi birinchi o'rinda o'quvchilarga o'z vatanga bo'lgan muhabbat, sadoqat va fidoyilikni o'rgatish bilan bog'lanadi. Xayrulla Abdullayev yoshlarni o'z xalqining tarixiy, madaniy va ma'naviy merosiga hurmatli bo'lishga, o'z o'lkasiga foydali va sadoqatli fuqarolar bo'lishga tarbiyalashni ta'kidlaydi. Abdullayev asarida milliy qadriyatlarni o'quvchilarga o'rgatish uchun pedagogik yondashuvlarning ahamiyatiga e'tibor qaratadi. Milliy qadriyatlar – bu xalqning tarixi, urf-odatlarini, an'analari va madaniyati bo'lib, ularni ta'lim jarayoniga singdirish orqali o'quvchilarni yuksak axloqiy va ma'naviy sifatlar bilan tarbiyalash mumkin ^[3].

O'qituvchining roli bu jarayonda alohida ahamiyatga ega. Pedagogik metodlar va yondashuvlar: Asarda yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda qo'llaniladigan pedagogik metodlar keng tahlil qilinadi. Bu metodlar orasida o'quvchilarga milliy tarixni, xalqning qadriyatlarini o'rgatish, urf-odatlar va an'analarga hurmatni shakllantirish, vatanparvarlikni bolalar va yoshlar ongida mustahkamlash usullari mavjud. X. Abdullayev o'qituvchining yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashdagi o'rni va mas'uliyatini alohida ta'kidlaydi.

A. Muminov ma'naviyat tarbiyasi pedagogikasiga alohida e'tibor qaratilgan. Ma'naviyatni shakllantirishning nafaqat nazariy, balki amaliy jihatlari ham ko'rsatiladi. O'quvchilarda axloqiy va ma'naviy fazilatlarini rivojlantirish uchun o'qituvchilar zamonaviy pedagogik yondashuvlardan, interaktiv metodlardan va o'quvchilarga yo'naltirilgan individual yondashuvlardan foydalanishlari kerak.

Muminovning fikricha, milliy qadriyatlarni o'rgatishda oila va maktabning o'zaro hamkorligi juda muhim. Oila, o'z navbatida, o'quvchilarga milliy qadriyatlarni amaliyotda ko'rsatishi va ularni o'zining ma'naviy tasavvurida shakllantirishi zarur. Maktab esa o'quvchilarga bu qadriyatlarni ilmiy asosda o'rgatishi lozim. Muminovning asarida yoshlarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning samarali metodlari ko'rsatiladi. Masalan, milliy urf-odatlar, xalqning tarixiy tajribasi, adabiyot va san'at orqali tarbiya berish, shuningdek, turli madaniy tadbirlar, sayohatlar va ko'rgazmalarni o'quvchilarga tavsiya etish tavsiya qilinadi. Bu jarayon yoshlarning milliy g'ururini shakllantirishga yordam beradi ^[4].

S. Juraev vatanga muhabbat va sadoqatni shakllantirish yoshlarni tarbiyalashning muhim jihati, deb ta'kidlaydi. Vatanga muhabbat o'zligini anglash, milliy qadriyatlarni hurmat qilish va jamiyatga foydali fuqarolar bo'lishni anglatadi. Muallifning fikriga ko'ra, yosh avlodni vatanga bo'lgan muhabbat ruhida tarbiyalashda o'qituvchilarning roli katta, milliy qadriyatlar – millatning tarixiy, madaniy va ijtimoiy merosi sifatida e'tirof etilgan. Milliy qadriyatlarni yosh avlodga singdirish jarayonida muallif o'quvchilarga bu qadriyatlarni o'rgatishning samarali usullarini taklif qiladi. Masalan, xalqning urf-odatlari, an'analari, adabiyoti va san'ati orqali tarbiya berish, milliy g'ururni shakllantirishning muhim omillari sifatida ko'rsatilgan. O'quvchilarga milliy qadriyatlarni o'rgatish jarayonida interaktiv metodlarni qo'llashni taklif etadi. Shuningdek, o'quvchilarga amaliy faoliyat orqali vatanparvarlikni oshirishni, masalan, turli madaniy tadbirlar, sayohatlar va ko'rgazmalarni tashkil etishni tavsiya qiladi. Bunday yondashuv o'quvchilarda vatanga bo'lgan muhabbatni yanada mustahkamlashga yordam beradi.

O'quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda oila va maktab o'rtasida yaqin hamkorlikning zarurligi ta'kidlanadi. Oila, o'z navbatida, bolalarga o'z xalqining tarixini, madaniyatini o'rgatishda muhim rol o'ynaydi. Maktab esa bu jarayonni ilmiy asosda olib borishi lozim. O'qituvchilar o'quvchilarni vatanga muhabbat va milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash uchun oila bilan doimiy aloqada bo'lishlari kerak ^[5].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Milliy qadriyatlar o'quvchilarga o'z xalqining tarixiga, urf-odatlariga hurmatni oshiradi. Masalan, darslar orqali o'quvchilarga buyuk ajdodlarimizning yurtimizni mustahkamlash yo'lidagi kurashlari haqida ma'lumot berish, o'z tariximizni anglatish, qadimiy qo'shiqlar, milliy raqslar, urf-odatlar va bayramlar orqali ularga yurtni sevish va unga hurmat bilan qarashni o'rgatish mumkin.

O'quvchilarga o'z vatanining tabiati, go'zalligi va resurslari haqida tushunchalar berish, shuningdek, uning qadriyatlarini anglash va ularga hurmat bilan qarashni shakllantirish juda muhimdir. Bunday tarzda, bolalar o'z yurtining go'zalliklarini sevib, uni asrab-avaylash va rivojlantirishga intilishadi. Milliy qadriyatlar va axloqiy me'yorlarni bolalar ongiga singdirish, ularni yurtga, elga, o'z jamiyatiga sodiq bo'lishga undash o'qituvchining asosiy vazifalaridan biridir. O'quvchilarni axloqiy va ma'naviy qadriyatlar orqali tarbiyalash, ota-bobolarimizning hayotiy tajribalaridan ilhom olish, ulardan o'rnak olish va shu orqali vatanparvarlikni rivojlantirish mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda ta'lim jarayonida milliy qadriyatlar muhim o'rin tutadi. Milliy qadriyatlar – o'z xalqining tarixi, madaniyati, an'analari va axloqiy me'yorlarini o'z ichiga olgan qadriyatlar to'plamidir. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida vatanga e'tiqod va milliy qadriyatlarni shakllantirishda ushbu qadriyatlarining ta'limdagi o'rni quyidagi jihatlarda aks etadi:

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun vatanga bo'lgan muhabbatni shakllantirishda milliy qadriyatlarining ahamiyati juda katta. O'quvchilarni o'z Vatani sevishga, uning tarixini va madaniyatini hurmat qilishga, milliy an'analarga e'tibor qaratishga o'rgatish zarur.

Milliy qadriyatlar yordamida o'quvchilarni vatanga bo'lgan sadoqat, xalqni va davlatni hurmat qilish kabi muhim sifatlar bilan tarbiyalash mumkin. O'quvchilarga o'z xalqining boy tarixini, qadimiy madaniyatini o'rgatish, uning tarixi va madaniy yutuqlarini bilish yoshlarning milliy iftixorini kuchaytiradi. Bu esa, o'z navbatida, vatanga bo'lgan muhabbatni oshiradi.

Ta'lim jarayonida milliy qadriyatlarni o'rgatish, o'quvchilarga ulug' ajdodlarning hayoti va faoliyati, milliy ramzlar (bayroq, gerb, madhiya) haqida ma'lumot berish muhim ahamiyatga ega. Milliy qadriyatlar o'quvchilarni nafaqat vatanga bo'lgan muhabbatga, balki axloqiy qadriyatlar – adolat, halollik, mehnatsevarlik, o'zgalarga yordam berish kabi yuksak insoniy fazilatlarga ham o'rgatadi.

O'quvchilarni yuksak axloqiy tamoyillarga asoslangan tarbiya bilan ta'minlash, ularning to'g'ri va adolatlil qarorlar qabul qilishiga yordam beradi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida milliy g'ururni shakllantirish, o'ziga

xoslik va o'zlikni anglash uchun milliy qadriyatlarni chuqur o'rgatish zarur. O'quvchilarni o'z millatini sevishtga, uning boy madaniy merosini qadrlashga o'rgatish, ularda milliy identifikatsiyani shakllantiradi. Milliy qadriyatlar yordamida o'quvchilar o'zlarining ota-bobolarining merosini qadrlash, bu merosga hurmat bilan yondashish, o'zligini anglashni o'rganadilar.

Milliy qadriyatlar faqat ta'lim muassasasida emas, balki oila va jamiyatda ham o'rganilishi kerak. Oila – bu yoshlarning ilk tarbiyasini oladigan joydir. Oila va maktabning o'zaro hamkorligi orqali milliy qadriyatlar va vatanga muhabbat shakllantirilishi lozim. O'quvchilarga ota-onalarning, o'qituvchilarning o'z o'rnini va mas'uliyatini anglatish, ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirish ham milliy qadriyatlarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Milliy qadriyatlar va vatanga muhabbatni shakllantirishda madaniyat va san'atning roli katta. O'quvchilarga o'zbek xalqining musiqa, adabiyot, tasviriy san'at va boshqa madaniy merosi orqali milliy qadriyatlarni singdirish muhim.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida vatanga e'tiqod va milliy qadriyatlarni shakllantirishda milliy qadriyatlarning o'rnini haqidagi muhokama albatta, o'quvchilarni jamiyatga mas'uliyatli, ma'naviyatli va vatanga muhabbat bilan tarbiyalash uchun juda muhimdir. Milliy qadriyatlar o'z xalqining tarixiy, madaniy va ma'naviy merosi bo'lib, ularni yosh avlodga o'rgatish muhim ahamiyatga ega. Biroq, bugungi tez o'zgaruvchan dunyoda globalizatsiya jarayonlari va tashqi madaniyatlarning ta'siri milliy qadriyatlarning saqlanib qolishi uchun xavf tug'dirishi mumkin. Shuning uchun milliy qadriyatlarni shakllantirishda zamonaviy ta'lim metodlari va texnologiyalarini qo'llash zarurati mavjud.

Shu bilan birga, o'quvchilarga milliy qadriyatlarni o'rgatish o'rganish jarayonida qanday shakllanishi kerak? Milliy qadriyatlarni o'rgatishda o'qituvchilar nafaqat tarixni o'rgatishi, balki milliy an'analarni, madaniyatni va xalqning urf-odatlarini o'rgatishlari kerak. O'quvchilarga doimiy ravishda vatanga bo'lgan muhabbatni shakllantirish uchun amaliy yondashuvlar kerak, masalan, turli madaniy tadbirlar, sayohatlar, o'quv ekskursiyalarini tashkil etish.

Milliy qadriyatlarni shakllantirishda faqat maktab emas, balki oila va jamiyat ham katta rol o'ynaydi. O'qituvchilar o'quvchilarni milliy qadriyatlar va vatanga muhabbat bilan tarbiyalashda oila bilan hamkorlikda ishlashlari kerak. Ammo oila va maktab o'rtasida bu boradagi o'zaro aloqalar qanday samarali bo'lishi mumkin? Maktabda tashkil etilgan tadbirlar va o'quvchilar bilan olib borilgan darslar oila bilan yaqindan hamkorlikda bo'lishi lozim. Ota-onalar ham o'quvchilarga milliy qadriyatlarni o'rgatishda o'z mas'uliyatlarini his qilishi kerak. O'quvchilarga doimiy ravishda vatanga muhabbatni tarbiyalashga qaratilgan turli tadbirlar oila a'zolarining ishtirokida amalga oshirilishi muhim.

Milliy qadriyatlar o'quvchilarda faqat vatanga muhabbatni shakllantirishni emas, balki yuqori axloqiy qadriyatlarni ham rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Bu esa, o'z navbatida, yoshlarni to'g'ri va halol qarorlar qabul qilishga, jamiyatda o'z o'rnini topishga yordam beradi. Lekin, bu jarayonda o'qituvchilar qanday pedagogik metodlardan foydalanishi kerak? Axloqiy qadriyatlarni shakllantirishda o'qituvchilar zamonaviy pedagogik metodlardan foydalanishlari kerak. Masalan, guruhli ishlanmalar, o'quvchilarga muammolarni hal qilishni o'rgatish, ko'p madaniy tadbirlar tashkil etish, va ularni axloqiy qarorlar qabul qilishga undash juda samarali metodlardir. Shuningdek, o'qituvchilar o'quvchilarga adolat, halollik va mehr-oqibat kabi qadriyatlarni o'rgatishda shaxsiy misollar keltirishi mumkin.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida milliy g'urur va o'zlikni anglashni shakllantirish muhim. Ammo bu qanday usullar bilan amalga oshirilishi kerak? Milliy qadriyatlar va o'zlikni anglashni rivojlantirishda qanday metodik yondashuvlar qo'llanilishi mumkin? Milliy g'ururni shakllantirish uchun o'quvchilarga o'z tarixini, madaniyatini va o'z xalqining yutuqlarini o'rgatish zarur. O'quvchilarni o'z xalqining boy madaniy merosi bilan tanishtirish, ularda milliy iftixorni shakllantirishga yordam beradi. Bunday tarbiya nafaqat o'quvchilarni, balki butun jamiyatni birlashtirishga yordam beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida vatanga e'tiqod va milliy qadriyatlarni shakllantirishda milliy qadriyatlarning o'rnini katta ahamiyatga ega. O'quvchilarga milliy qadriyatlarni o'rgatish orqali nafaqat ularning vatanga muhabbatini, balki yuqori axloqiy, ma'naviy va ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirish mumkin. Bu jarayon o'zining uzoq muddatli ijtimoiy ta'siriga ega bo'lib, yosh avlodni Vatanga sodiq, hurmatli va jamiyatda o'z o'rnini topadigan fuqarolar sifatida tarbiyalashga yordam beradi.

Milliy qadriyatlarni o'rgatishda o'qituvchilar, ota-onalar va jamiyatning o'zaro hamkorligi muhim ahamiyatga ega. Maktabda milliy qadriyatlar asosida o'rgatish bilan birga, oila va jamiyatda ham bu qadriyatlarni targ'ib qilish, o'quvchilarni milliy g'urur, axloqiy me'yorlar va o'zligini anglashga yo'naltiradi. Zamonaviy pedagogik metodlardan foydalanish, axborot texnologiyalarini o'quvchilarga milliy qadriyatlarni o'rgatishda samarali qo'llash, bu jarayonning samaradorligini oshiradi.

Shuningdek, milliy qadriyatlarni o'rgatishda o'quvchilarga amaliy tajribalar, madaniy tadbirlar, sayohatlar va interaktiv darslar orqali ularning qiziqishini uyg'otish, ularni xalqning tarixiga, an'analari va urf-odatlariga qiziqtirish ham muhimdir. Bu orqali o'quvchilarda vatanga muhabbat, o'z xalqiga nisbatan hurmat va sadoqat kabi yuksak fazilatlar shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Shavkat Mirziyoyevning "O'zbekistonning yangi davrda milliy qadriyatlar va ma'naviyat" ma'ruzasi, 2017-yil 14-noyabr.
2. A. Aripovning "Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning milliy qadriyatlar orqali", 2017-yil. "O'zbekiston" nashriyoti, 80-85-bet.
3. X. Abdullayevning "Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash", 2018-yil. "O'zbekiston", 45-50-bet.
4. Muminov, A. (2018). "Milliy qadriyatlar va ma'naviyat tarbiyasining pedagogik asoslari", 2018-yil. "O'zbekiston", 100-105-bet.
5. Juraev, S. (2020). "Vatanga muhabbat va milliy qadriyatlarni yosh avlodga singdirish", 2020-yil. "Tafakkur", 55-60-bet.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.